

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19368026>

FITOTERAPIYA VA FITOICHIMLIKLAR

Dushayeva Nilufar Maxsudovna

Namangan davlat universiteti

Tibbiyot fakulteti o'qituvchisi

nilufardusajeva@gmail.com

Mashrabova Muhlisaxon To'lanboy qizi

Namdu Pediatriya yo'nalishi talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada fitoterapiya va fitoichimliklarning inson salomatligidagi ahamiyati, ularning biologik faol moddalari hamda organizmga ta'sir mexanizmlari yoritilgan. Dorivor o'simliklardan tayyorlangan fitoichimliklarning profilaktik va davolovchi xususiyatlari, ularning yurak-qon tomir, ovqat hazm qilish, asab va immun tizimiga ijobiy ta'siri tahlil qilingan. Shuningdek, fitoichimliklarni to'g'ri tayyorlash, qo'llash usullari va xavfsizlik qoidalari haqida ma'lumot berilgan. Fitoterapiya zamonaviy tibbiyotda qo'shimcha davolash usuli sifatida muhim ahamiyatga ega ekanligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Fitoterapiya, fitoichimliklar, dorivor o'simliklar, biologik faol moddalar, o'simlik preparatlari, tabiiy davolash, immunitet, profilaktika, xalq tabobati, o'simlik ekstraktlari

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются вопросы фитотерапии и фитонапитков, их значение для здоровья человека и механизм воздействия биологически активных веществ растений на организм. Проанализированы лечебно-профилактические свойства фитонапитков, приготовленных из лекарственных растений, а также их влияние на сердечно-сосудистую, пищеварительную, нервную и иммунную системы организма. Представлены рекомендации по правильному приготовлению и применению фитонапитков, а также меры безопасности при их использовании. Обоснована важность фитотерапии как дополнительного метода лечения в современной медицине.

Ключевые слова: Фитотерапия, фитонапитки, лекарственные растения, биологически активные вещества, растительные препараты, природное лечение, иммунитет, профилактика, народная медицина, растительные экстракты

ABSTRACT

This article discusses phytotherapy and phyto-drinks, their importance for human health, and the mechanisms of action of biologically active plant substances on the body. The preventive and therapeutic properties of phyto-drinks prepared from medicinal plants and their positive effects on the cardiovascular, digestive, nervous, and immune systems are analyzed. Recommendations for proper preparation and safe use of phyto-drinks are also presented. The importance of phytotherapy as a complementary treatment method in modern medicine is substantiated.

Keywords: Phytotherapy, phyto-drinks, medicinal plants, biologically active substances, herbal preparations, natural treatment, immunity, prevention, traditional medicine, plant extracts.

Fitoterapiya — dorivor o‘simliklar va ulardan olingan moddalar yordamida kasalliklarni davolash usuli.

“Phyto” — o‘simlik, “Therapia” — davolash degan ma’noni anglatadi.

Qadimiy Xitoy, Yunon, Arab tibbiyotida keng qo‘llangan.

Ibn Sino “Al-Qonun fit-tib” asarida 1000 dan ortiq dorivor o‘simliklarni tasvirlagan.

Hozirgi kunda fitoterapiya farmakologiya va xalq tabobati o‘rtasidagi ilmiy soha sifatida rivojlanmoqda.

Dorivor o‘simliklar yoki ularning qismlari bilan kasalliklarni yangi, quritilgan holda yoki sharbatlar, siroplar va damlamalar shaklida davolaydi. **Fitoterapevtning asosiy vazifasi** - o‘tlarni qanday va qachon to‘g‘ri yig‘ish, quritish va ulardan shifobahsh yig‘ma tayyorlash va antioksidant, antiseptik va boshqa tasirga ega bo‘lishini bilish.

Ko‘pincha o‘simlik dorilari organizimning surunkali kasalliklarini davolash uchun ishlatiladi: ovqat hazm qilish, nafas olish, yurak -qon tomir, urogenital, endokrin, asab, mushak -skelet tizimi, shuningdek, teri kasalliklarida.

O‘simliklar kimyoviy tarkibi ularning farmakologik ta’sirini belgilaydi:

Alkaloidlar: Atropin, Morfin -Analgetik, spazmolitik

Glikozidlar: Digoksin (zamburug‘ gullari) -Yurak faoliyatini kuchaytiradi

*Flavonoidlar :*Kversetin -Antioksidant

*Taninlar :*Eman po‘stlog‘i -Yallig‘lanishga qarshi

Efir moylari: Moychechak, Arpabodiyon -Antiseptik, sedativ

Vitaminlar: Shuvoq, Na’matak -Immunomodulyator

Fitoterapiyada dori shakllari (Fitoichimliklar)

Damlama (infuzum)- Gulli-bargli qismlarni qaynoq suvda damlash - Nafas yo‘llari, shamollash

Qaynatma (dekoctum)- Qalin qismi (ildiz, po‘stloq)ni qaynatish - O‘tkir yallig‘lanishlarda

Tindirma (nastoyka) -Spirтли eritmada damlash - Asab va yurak kasalliklari

Ekstraktlar -Kontsentrlangan ajratmalar - Dorilar ishlab chiqarishda

Fitochoylar -Ko‘p komponentli o‘simlik aralashmasi -Profilaktika

Mazlar, balzamlar -Yog‘ yoki vazelin asosida - Teri kasalliklari

Siroplar-- Shakar bilan ekstrakt - Bolalarda qo‘llanadi

Dorivor o‘simliklarning farmakologik guruhlari:

Sedativlar- Valeriana, Oqterak - Uyqusizlik, nevroz

Expektorantlar- Tirmizak, Qizilmiya - Yo‘tal, bronxit

Diuretiklar- Qichitqi, Gulli beda - Shishlar

Antiseptiklar- Moychechak, Zubtutum – Yallig‘lanish

Gipoglikemiklar- O‘rik bargi, Qovoq - Qandli diabet

Kardiotoniklar- Na’matak, Adonis -Yurak yetishmovchiligi

Gepatoprotektorlar -Artishok, Sutqaymoq - Jigar kasalliklari

Fitoterapiyaning afzalliklari:

- Organizmga mos va tabiiy
- Allergiya kam rivojlanadi (ko'pchilikda)
- Uzoq muddat qo'llasa ham xavfsizroq
- Arzon va aholiga qulay
- Profilaktikada samarali

Kamchiliklari va xavfsizligi:

- Ta'sir sekin va yumshoq namoyon bo'ladi
- Doza va standartlash aniq bo'lmasligi mumkin
- Ba'zi o'simliklar zaharli (masalan: durman, chivinboqar)
- Dori vositalari bilan o'zaro ta'siri bor:

O'simliklarni dori moddalari bilan o'zaro ta'siri:

Zubtutum -Antidepressantlar ta'sirini kamaytiradi

Na'matak -Antikoagulyantlar bilan ehtiyotkorlik

Qizilmiya- Qon bosimini oshirishi mumkin

Shuning uchun mutaxassis nazorati shart.

Fitopreparatlarni **Zamonaviy tibbiyotda o'rni:**

- ✓ Kasalliklarni kompleks davolashda
- ✓ Reabilitatsiya va profilaktikada
- ✓ Pediatriya, geriatriya va terapiyada keng qo'llanadi
- ✓ Farmatsevtika sanoati uchun xomashyo

XULOSA

Fitoterapiya — tabiiy manbalardan foydalanib, kasalliklarni davolash va oldini olishda muhim ahamiyatga ega boʻlgan tibbiyot sohasi. Toʻgʻri tanlangan dorivor oʻsimliklar organizmning tabiiy himoya va tiklanish mexanizmlarini faollashtiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI: (REFERENCES)

1. Dorivor oʻsimliklarning shifobaxsh xususiyatlari va davolash usullari.

Abu Ali ibn Sino.

2. Fitoterapiya asoslari. A. A. Rasulov. Toshkent, 2018

3. Farmakognoziya. Sh. Sh. Karimov. Toshkent, 2016

4. Dorivor oʻsimliklar atlas. H. X. Xolmatov. Toshkent, 2015

5. Farmakologiya. R. A. Nurmatov. Toshkent, 2019